

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Норова Малика Дилшод кизи

Соискатель степени доктора философии (PhD) по филологическим
наукам Специальность: 10.00.06 — Сравнительное
литературоведение, лингвистика и переводоведение
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462143>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2025

Accepted: 26th October 2025

Online: 27th October 2025

KEYWORDS

эмоция, вербализация,
художественный текст,
национальный менталитет,
лингвокультура, образ,
когнитивно-дискурсивный
анализ.

ABSTRACT

Современная лингвистика всё чаще обращается к изучению языка как инструмента познания национального сознания и культуры. Эмоции, являясь универсальной частью человеческой психики, в разных культурах находят своё уникальное вербальное воплощение. Художественный текст выступает особым пространством, где эмоции не только выражаются, но и интерпретируются через призму национального менталитета, мировоззрения и культурных ценностей народа.

Современная лингвистика всё чаще обращается к изучению языка как инструмента познания национального сознания и культуры. Эмоции, являясь универсальной частью человеческой психики, в разных культурах находят своё уникальное вербальное воплощение. Художественный текст выступает особым пространством, где эмоции не только выражаются, но и интерпретируются через призму национального менталитета, мировоззрения и культурных ценностей народа.

Актуальность темы определяется необходимостью комплексного анализа способов вербализации эмоций в художественной литературе, где эмоциональные состояния персонажей отражают культурные и ментальные особенности русской и узбекской наций.

Объект исследования — произведения русской и узбекской художественной литературы XIX–XX вв.

Предмет исследования — языковые и стилистические средства вербализации эмоций как выражение национального менталитета.

Цель исследования — выявить особенности языкового выражения эмоций в художественных текстах русской и узбекской литературы и определить их связь с национальным менталитетом.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические основы изучения эмоций и их вербализации в художественном тексте.
2. Выявить лексические, синтаксические и образно-стилистические средства выражения эмоций в произведениях двух литератур.

3. Провести сравнительный анализ способов репрезентации базовых эмоций (радости, грусти, страха, любви, гнева и др.) в русском и узбекском художественном дискурсе.

4. Определить роль культурных и религиозных факторов в формировании эмоциональных концептов.

5. Установить, как через систему эмоциональных образов отражается национальный характер и мировоззрение.

Методы исследования: сопоставительный, семантико-стилистический, контекстуальный, лингвокультурологический, когнитивно-дискурсивный.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проводится сопоставительный анализ вербализации эмоций в художественных текстах русской и узбекской литературы с точки зрения лингвокультурологии и когнитивной поэтики. В результате выявляются универсальные и национально-специфические модели эмоционального выражения, отражающие особенности национального менталитета.

Теоретическая и практическая значимость заключается в возможности применения результатов исследования в курсах по стилистике, лингвокультурологии, теории перевода и сравнительному литературоведению, а также при создании учебных пособий и лингвокультурных словарей.

Список литературы:

1. Забавнова О. В. Вербализация эмоциональных состояний человека в английском и татарском языках // Вопросы языкознания. — 2014. — № 4. — С. 19-41.
2. Мурашова Е. А. Лексические эмотивы (на материале донских казачьих пословиц и поговорок) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманит. и соц. науки. — 2019. — № 5. — С. 71-79.
3. Калиновская Е. К. Лингвокультурная специфика вербализации эмоций (автореферат дис. ... канд. филол. наук) — Красноярск, 2017.
4. Фесенко С. Л. Лингвокогнитивные модели эмоций в контексте национальных культур (дис. ... канд. филол. наук) — 2019.
5. Трубкина А. И. Эмотивность в художественном тексте: лингвистические способы номинации эмоций // Научный журнал «Филологические науки». — 2024.